

Administración armónica; herramienta administrativa para fomentar el compromiso organizacional en empresas automotrices Edo. de Querétaro

S. Mata Zamores^{1*}, G. Maldonado Guzmán², R. García Ramírez³, G. Cruz Salas⁴, D. Devesa Hidalgo⁵.

¹Departamento de Administración, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Av. Universidad 940, Cd. Universitaria, C.P. 20131, Aguascalientes, Ags. México.

²Departamento de Mercadotecnia, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20131, Aguascalientes, Ags., México

³Departamento de Finanzas, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 20131, Aguascalientes, Ags., México

[*silviamata@hotmail.com](mailto:silviamata@hotmail.com)

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

La Administración Armónica es una herramienta administrativa que contempla dos variables; el He rules que es la parte humana de la organización considerando a las personas, recompensas y toma de decisiones; y el Xie rules que se enfoca en la parte material reconociendo la estructura, tareas e información. Esta investigación contempla las variables antes mencionadas con la finalidad de medir el impacto que tienen en el compromiso organizacional medido por el compromiso afectivo, normativo y de recompensa. La población objeto de estudio fue el personal administrativo de empresas automotrices del Edo. De Querétaro. Los análisis de correlación demostraron que la administración armónica tiene una relación alta con el compromiso organizacional mostrando un .750, la correlación más baja fue el compromiso de continuidad con el Xie rules en un .269. A partir de estos resultados la empresa desarrollará estrategias que le permitan afianzar el compromiso de los trabajadores hacia la empresa.

Palabras clave: Administración Armónica, Compromiso Organizacional e Industria Automotriz del Edo. De Querétaro.

Abstract

The Harmonic Management is an administrative tool that contemplates two variables; the He rules that is the human part of the organization considering people, rewards and decision making; and the Xie rules that focus on the material part recognizing the structure, tasks and information. This research contemplates the aforementioned variables in order to measure the impact they have on organizational commitment as measured by affective, normative and reward commitment. The population under study was the administrative staff of automotive companies from Queretaro. Correlation analyzes showed that harmonic management has a high relationship with organizational commitment showing a .750, the lowest correlation was the continuity commitment with the Xie rules in a .269. From these results, the company will develop strategies that allow it to strengthen the commitment of the workers towards the company.

Key words: Harmonic Management, Organizational Commitment, and Automotive Industry from Queretaro.

Introducción

La administración armónica está basada en la teoría de los sistemas con la finalidad de generar una conciencia hacia una mayor cooperación entre el personal que labora en la empresa y la organización misma. Es una teoría que pretende lograr la armonía entre la empresa y su entorno, fundamentándose en dos hipótesis, la primera argumenta que la persona es el principal recurso en la administración, pero el más incierto; la segunda menciona que el recurso material puede ser incierto, pero con el conocimiento de las personas puede ser controlado [1]; a estas dos hipótesis se les da el nombre de He rules y Xie rules [2]. El He rules representa los acuerdos intangibles e inciertos que se dan entre persona-persona, persona-organización, organización-medio ambiente, organización-organización. Es decir, es la parte humana, tomando en cuenta a las personas, la toma de decisiones y las recompensas para crear un ambiente interno de trabajo óptimo.[3] El Xie rules tiene por objetivo la optimización de los recursos materiales, refiriéndose a los problemas administrativos, considerando la estructura, la tarea e información, con la finalidad de identificar de una manera más sencilla algún problema administrativo; cuestiona lo que está pasando alrededor, analiza el por qué sucede y que más sucederá haciendo que la práctica administrativa sea más precisa y simplifique sus operaciones para dar resultados óptimos. El Xie Rules contempla los activos fijos que se desean optimizar en los procesos productivos. [4] Es importante señalar que no existe una traducción al español para estos términos, por lo tanto, en lo siguiente del documento se seguirán mencionando como tal, bajo el entendido que el He Rules es la parte humana de la empresa y el Xie rules, la parte material de la empresa. En lo referente al comportamiento organizacional este puede llegar a ser un conjunto de vínculos que mantienen a un trabajador apegado a una organización en particular. [5] Las tres dimensiones del compromiso organizacional son, compromiso afectivo; refleja el apego emocional, la identificación e implicación con la organización, la identificación con los objetivos, valores organizacionales, y las ganas de participar en el logro de las metas, así como el deseo de ser parte de la organización; el compromiso continuo se refiere al apego de carácter material que el trabajador tiene con la organización, referente a incentivos y contribuciones, como lo son los planes de jubilación y el seguro de salud, contempla variables tales como la edad, antigüedad en el trabajo, nivel educativo y la capacitación recibida [7] y por último el compromiso normativo; es de carácter emocional, en él se experimenta un sentimiento de deuda hacia la organización que le brindó la oportunidad de trabajar, por lo que su trabajo puede ser incondicional al momento de implementar algún nuevo proyecto, donde tal vez dicho colaborador no trabajará con el entusiasmo y energía del trabajador con compromiso afectivo, pero sí con la seguridad y garantía de que en todo momento apoyará a la organización. [8]. Por otro lado, es importante mencionar que la industria automotriz mexicana representa el segundo sector económico del país, lo que indica que es una de las más importantes, pues este tipo de industria opera una zona geográfica privilegiada ya que se ubica al lado del mercado de consumo más grande a nivel mundial: Estados Unidos. [9]. La industria Manufacturera de Querétaro se ubicó en el top 10 Nacional de valor de producción, según el periódico El Economista (2019), donde reportó un monto de 281,019 millones de pesos. Este gran crecimiento fue principalmente gracias al dinamismo del subsector más importante de la manufactura queretana, la industria automotriz. En el estado radican cerca de 300 empresas evocadas a la industria automotora, estas a su vez concentran el 26.1% del valor de producción del estado. [10]

En este trabajo de investigación se propone una herramienta administrativa que será de apoyo para los Gerentes ayudándolos a identificar los factores que influyen de manera directa en el compromiso organizacional con la finalidad de facilitar la generación de estrategias para lograr que los trabajadores reafirmen o fomenten el compromiso organizacional con la empresa, provocando con ello que la plantilla administrativa no sufra cambios constantes y dé estabilidad a la empresa, ya que; desde finales del siglo XXI ha sido uno de los retos a los que más se han enfrentado las organizaciones, retener a su personal y evitar que estos se vayan por tener la sensación de insatisfacción. Para lograr lo anterior se estudiaron las variables que conforman el He rules y el Xie rules como cada uno de ellos tiene un impacto en los diferentes tipos de compromiso organizacional.

Metodología

Pregunta de investigación.

La pregunta central de investigación fue ¿Cuáles son los factores de la administración armónica (Xie Rules y He Rules) que pudieran influir en el compromiso organizacional en los trabajadores del área administrativa de empresas automotrices del Edo. de Querétaro?

Objetivo del trabajo de investigación

A partir del modelo conceptual construido en investigaciones anteriores; identificar los factores de la Administración Armónica (Xie rules y He rules) que influyen en el Compromiso Organizacional de los trabajadores de la industria automotriz del Estado de Querétaro.

Hipótesis

H₁: La administración armónica impacta directamente en el compromiso organizacional.

H₂: La administración armónica no impacta directamente en el compromiso organizacional.

Población.

Se consideraron aquellas empresas del sector automotriz del Estado de Querétaro de capital americano que producen autopartes y tienen entre 10 a 30 trabajadores en el área administrativa.

Muestra

Estuvo en función de la disposición que tuvieron las empresas para participar en la investigación.

Tipo de investigación.

Se aplicó un enfoque de investigación de tipo cuantitativo dado que las variables principales de la pregunta de investigación se midieron en escalas nominal, ordinal, de razón e interválica a través de instrumentos con escala tipo Likert de cinco puntos. Se consideró de corte transversal/de asociación; ya que la recolección de la información se llevó a cabo en un solo momento para el personal administrativo, además el objetivo de esta investigación fue buscar las relaciones entre las variables principales de estudio. De acuerdo con la recolección de los hechos fue retrospectivo ya que los participantes basaron sus respuestas en sus experiencias laborales. Se siguió un razonamiento lógico deductivo mismo que aplica para este tipo de enfoque. [11]

Resultados y discusión

Descriptivos.

Los resultados obtenidos de tipo descriptivo en lo que se refiere a la edad, se encontró que el 63.33% de los trabajadores del área administrativa se encuentra en un rango de 31 a 40 años de edad; le sigue el 26.67% en un rango de 20 a 30 años; mientras que el 10% se encuentra en un rango de edad de 41 a 50 años, cabe mencionar que no cuenta con personal en el rango de 51 a 60 años. En relación con el género de los trabajadores en el área administrativa el 60% pertenecen al género masculino y el 40% al género femenino. La antigüedad que tiene el 56.67% del personal oscila en un rango de 1 mes a 2 años; seguido por el 13.33% en un rango de 6 a 8 años y el 10% en los rangos de 2 a 4 años; 4 a 6 años y 8 años en adelante respectivamente. La distribución del personal administrativo en las áreas funcionales se tiene que, en ventas, recursos humanos, compras y control de la producción cada uno tiene el 6.66% de los trabajadores, el 23.33% pertenece al área de producción, el 3.33% pertenece al área de contabilidad y el 46.66% no especificó el área y señaló "otros". En cuanto al número de subordinados que tienen a su cargo; el 63.33% señaló no tener a nadie a su cargo; el 30% tiene de 1 a 10 personas bajo su responsabilidad y el 3.33% tiene de 11 a 20 personas y de 31 en adelante con el mismo porcentaje. En relación con los idiomas que dominan respondieron que el 40% maneja el idioma inglés; y el 60% refirió no tener dominio de una segunda lengua. La preparación académica que tienen es principalmente licenciatura con un 68%; 14% cuenta con bachillerato, el 10% tiene una carrera técnica; el 6% educación básica (secundaria) y el 2% una maestría.

La creación de herramientas que fomenten el compromiso del personal con los objetivos de la empresa es un reto constante; como ya se mencionó existen tres dimensiones del compromiso organizacional, afectivo, continuo y de normatividad [7], estas se ven influenciadas por distintas variables personales. En investigaciones anteriores se han analizado las variables de edad, sexo, estado civil, número de hijos, nivel de educación y antigüedad en la organización. Encontrando a la edad y antigüedad en la organización como las variables que influyen significativamente en el compromiso de la organización. En base a los resultados obtenidos en el análisis descriptivo, se puede observar que el porcentaje menor representa al grupo de mayor edad (41-50 años), mientras que el porcentaje mayor representa a un rango de 31-40 años. Acorde con la antigüedad en la empresa de nuestra muestra el porcentaje mayor corresponde al grupo con el menor tiempo laborando (1 mes a 2 años), mientras únicamente el 10% corresponde a 2 a 4 años, 4 a 6 años y 8 años respectivamente, esta variable es un indicativo al compromiso que existe dentro de la empresa, debido a que una antigüedad mayor representa un mayor compromiso.

La identificación e implicación de los individuos en la organización permiten conocer las variables que influyen en el compromiso organizacional, así como la importancia para el establecimiento de estrategias que fomentan el compromiso en relación a su comportamiento.

Una vez que se tiene el panorama general del personal administrativo que labora en la empresa, se presentan los resultados de las pruebas estadísticas aplicadas a la información que proporcionaron.

Correlaciones y Regresión lineal

Los resultados de la tabla 1 muestran una correlación de 0.780 entre el compromiso organizacional, y la administración armónica en los trabajadores administrativos del Edo. De Querétaro.

Tabla 1. Correlaciones de Pearson para el puntaje total de las variables administración armónica, compromiso organizacional y compartir el conocimiento para los trabajadores administrativos de Querétaro.

		Administración Armónica	
Compromiso Organizacional	R	0.780	
	Sig. (bilateral)	.000	

Los resultados que se resaltan en la tabla 2 son las correlaciones menores a 0.50 las cuales se encuentran en la relación del compromiso de continuidad con Xie Rules con un 0.269; y el compromiso afectivo con 0.361; el compromiso normativo y el compromiso de continuidad presentan una correlación de 0.334; e Innovación con compromiso de continuidad con 0.265. Sin embargo, presentan correlación. Las demás variables presentan correlaciones superiores a 0.50.

Cabe destacar que los resultados comienzan a indicar que se debe prestar atención al compromiso de continuidad.

Tabla 2. Correlaciones de Pearson para los puntajes totales de las dimensiones de administración armónica y compromiso organizacional.

		Xie Rules	He Rules	Compromiso Afectivo	Compromiso Continuidad	Compromiso normativo	Trabajo en equipo	Innovación
Xie Rules	R	1						
	Sig. (bilateral)	.000						
He Rules	R	0.618	1					
	Sig. (bilateral)	.000	.000					
Compromiso Afectivo	R	0.681	0.696	1				

Compromiso de Continuidad	Sig. (bilateral)	.000	.000	.000				
	R	0.269	0.457	0.361	1			
Compromiso normativo	Sig. (bilateral)	.151	0.011	.050	.000			
	R	0.540	0.592	0.697	0.334	1		
Trabajo en equipo	Sig. (bilateral)	.002	.001	.000	.072	.000		
	R	0.478	0.836	0.631	0.496	0.656	1	
Innovación	Sig. (bilateral)	.008	.000	.000	.005	.000	.000	
	R	0.768	0.532	0.602	0.265	0.622	0.534	1
	Sig. (bilateral)	.000	.002	.000	.157	.000	.002	.000

En la tabla 3, se muestra el modelo de regresión lineal, que dio por resultado la siguiente fórmula:

$$CO = 4.67 + 0.751 \text{ Administración Armónica}$$

La fórmula explica en un 60.89% el modelo, de constante se tendrá un 4.67 por parte de los trabajadores para tener un compromiso organizacional, y la administración armónica influye de manera positiva en un 0.751.

Tabla 3. Modelo de regresión lineal para la variable dependiente de Compartir el Conocimiento y la variable independiente de Administración Armónica de Querétaro.

Modelo	Tipo de personal	R	R Cuadrado	R Cuadrado ajustado
1	Administrativos	1.686	60.89%	59.49%
A predictor: Puntaje total AA		0.114		
B variable dependiente puntos totales compromiso organizacional				2.31

Respecto a la discusión de los resultados se obtuvo que los trabajadores administrativos de las empresas automotrices del edo. de Querétaro tuvieron una alta correlación en la administración armónica en general, así como en las dimensiones Xie Rules y He Rules. Es decir, para el Xie Rules se puede afirmar que el personal administrativo conoce la filosofía de la empresa, las funciones de las áreas con las que trabajan, así como las actividades a desempeñar y saben cómo llevarlas a cabo o incluso las mejoran, además que consideran eficientes los procesos de comunicación interna a través de medios informáticos, escritos, expresión individual, conversaciones entre otras. Para la dimensión He Rules se deduce que los trabajadores están de acuerdo en la forma en la que se toman las decisiones en la empresa e incluso son integrados en algunos casos, reconocen los incentivos y formas de motivar de su organización y finalmente al tener alto rendimiento saben que su empresa los considera como personas con necesidades individuales, familiares y de realización que se asocian con el trabajo que desempeñan y el impulso que promueva la organización. Los resultados muestran que si existe una conexión entre el factor material (estructura, tarea e información) y de la persona (toma de decisiones, recompensas y personas) que permite fomentar el compromiso organizacional.

En esta investigación el Compromiso Organizacional se fundamentó en las dimensiones de compromiso afectivo, de Continuidad y normativo. El primero refleja el apego emocional, la identificación e implicación con la organización; el segundo es el apego de carácter material que tiene el trabajador hacia la empresa y el tercero es el sentido de obligación de permanecer en la empresa para la cual labora. Los hallazgos encontrados en este estudio mostraron que los trabajadores tuvieron un alto compromiso en lo afectivo y en lo normativo; y una correlación relativamente baja en el compromiso de continuidad. Los trabajadores administrativos refirieron sentirse felices en su trabajo, hablar de su empresa con su familia y amigos es algo satisfactorio, al

igual que sentirse parte de esta; teniendo un alto significado en lo personal, y reconocen que su trabajo es proporcional al compromiso que reciben de sus jefes, reflejaron motivación para colaborar en el logro de metas organizacionales. En lo que se refiere al Compromiso Normativo las muestras estudiadas tienen un alto sentido de obligación inclusive más allá de una ventaja económica pues consideran que su empresa se merece lealtad además perciben que las condiciones son las justas y legales que deben recibir por el trabajo realizado. Ahora bien, basando los resultados en la teoría que afirma que a mayor edad y antigüedad los trabajadores tienen un mayor compromiso, en este estudio resultó congruente, pues los participantes tuvieron entre 20 a 30 años, y una antigüedad no mayor a dos años, mostraron un compromiso de continuidad en un grado de percepción bajo, quizá este hallazgo responde a que no visualizan o perciben como importantes los aspectos de jubilación, y seguridad médica, entre otros; que representan un beneficio a largo plazo al permanecer en una empresa.

Trabajo a futuro

Este trabajo de investigación tiene sus inicios al hacer un análisis teórico y proponer un modelo conceptual, el cual fue aplicado a empresas del sector automotriz del estado de Aguascalientes de capital japones. En esta ocasión se replicó el estudio en empresas del mismo giro en el estado de Querétaro de capital americano tanto al personal administrativo como operario; en esta ocasión se muestran los resultados obtenidos para el personal administrativo, un trabajo futuro será terminar los resultados para el personal operario. Posteriormente se hará análisis comparativo entre estos dos estados para determinar las similitudes y diferencias que existen en empresas del mismo giro con la finalidad de identificar y mostrar las mejores prácticas y con ello proporcionar a los gerentes de este sector información que les apoye en la toma de decisiones para implementar estrategias que les permitan conservar y fortalecer su plantilla de recursos humanos.

Conclusiones

Uno de los principios de la administración armónica es que la empresa y sus áreas funcionales deben tener una relación inseparable y de conectividad, así como estar interrelacionadas e interconectadas en su forma de trabajar; los conceptos de la administración armónica Xie rules (Estructura, Tarea e Información) y He rules (Toma de Decisiones, Recompensas y Personas); explican el compromiso organizacional que tiene los trabajadores en el compromiso afectivo, de continuidad y normativo, es decir; si un trabajador muestra alto rendimiento en la armonía es más probable que tenga un alto grado de apego, identificación, motivación, permanencia y obligación; trayendo por resultado una mejora en sus procesos productivos, así como en los procedimientos administrativos, creando una cultura organizacional de armonía. Las empresas que fueron objeto de estudio mostraron tener empleados con una antigüedad no mayor a dos años, así como una edad que fluctuó entre los 20 a 30 años, por lo cual se infiere que influyo en que el compromiso de continuidad no mostrará un grado de compromiso significativo, esto basado en el supuesto que advierten que entre mayor sea la edad y la antigüedad mayor será su compromiso. [6].

Referencias

- [1] Xi, Y.-M., & Zeng, X.-j. (2007). Complex Problem solving: HeXie Management Theory from China. *Research Gate*, 250-250.
- [2] Benbya, H., Passiante, G., & Belbaly, N. (10 de Junio de 2004). Corporate Portal: A Tool for Knowledge Management Synchronization. *International Journal of Information Management*, 24(3), 201-220.

- [3] Xi, Y.-M., & Tang, F. (2004). HeXie Management Pattern if Intangible Assets in the Unvertain Enviroment. *Journal of Xi'an Jiantong University (Social Scienses).*, 205-215.
- [4] Xing - Guo, L. (25 de Enero de 2012). A Model of Harmonious Management in Enterprise. *School of Management, JiaN University*, 253-257. Recuperado el 12 de Marzo de 2012, de JiNan University: <http://www.seiofbluemountain.com/upload/product/200911/2006zxqyhy04a1.pdf>
- [5] Arcienega, L. (2002). Compromiso Organizacional México, ¿Cómo hacer que la gente se ponga la camiseta? México, México: Editorial Limusa.
- [6] Allen, N., & Meyer, J. (diciembre de 1996). Affective, Continuance, and Normative Commitment to the Organization: An Examination of Construct Validity. *Journal of Vocational Behavior*, 49(3), 252-276.
- [7] Bayona, C., Goñi, S., & Madorrán, C. (2000). Compromiso Organizacional: Implicaciones para la gestión estratégica de los recursos humanos. Dialnet, 139-149.
- [8] Meyer, J., & Allen, N. (1997). Commitment in the workplace:Toward a General Model.Human Resource Management Review. *Journal Organizational Behavior*, 11, 7-25.
- [9] Miranda, Arturo Vicencio. (2007). La industria automotriz en México: Antecedentes, situación actual y perspectivas. *Contaduría y administración*, (221), 209-246. Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-10422007000100010&lng=es&tlng=es.
- [10] IMCO (20 de Dicimebre 2019) *Instituto Mexicano para la Competitividad*. Obtenido de la página oficial. <https://imco.org.mx/conoce-imco/>
- [11] Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la Investigación (6ta. ed.). México, Ciudad de México, México: McGraw Hill.